

Número 2

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 2 - 2012
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: Archivo General de la Nación

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoopltda.com.ar

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino

Comité Editorial

Secretaria:

Aniela Traba

Sheila Ali

Federico Coloca

Silvina Seguí

Diana Vigliocco

Edición y Diagramación

Sheila Ali

Aniela Traba

Diana Vigliocco

Administración

Valeria Castiglioni

Javier Hanela

Coordinación

Daniel Batres

Cristal García

Juan P. Orsi

Comité Académico

Dr. Rodolfo Raffino

Dr. Mariano Ramos

Dra. Ana María Rocchietti

Dr. Daniel Schávelzon

Dr. Mario Silveira

Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**
de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 2

Dr. Horacio Chiavazza - Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina.

Dra. Ana Igareta - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Carlos Landa - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Virginia Pineau - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Alicia Tapia - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires

Dr. J. Roberto Bárcena - CONICET - Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.

Dra. Victoria Pedrotta - CONICET/INCUAPA - UNICEN y Universidad Maimónides. Buenos Aires. Argentina.

Lic. Mónica Carminatti - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CONTENIDOS

Editorial	7
Prólogo	
Ciudades precolombinas en Argentina, <i>Rodolfo Raffino</i>	9
Artículos	
Caminos y paisaje en la costa del Pago Grande. Sondeos en la casa Oks, Martínez, Buenos Aires, <i>Daniel Schávelzon, Patricia Frazzi y Mario Silveira</i>	21
“La Casa del Bicentenario” en La Matanza. Una mirada de la estructura y sus modificaciones, <i>Daniela Ávido</i>	37
Cerámica de las Clarisas: aportes a las identidades y dinámicas sociales en el Santiago (Chile) colonial, <i>Mónica Santana Jeria</i>	49
Recuperación de la primera generación de molinos harineros tracción a sangre en la llanura pampeana, <i>María Amanda Caggiano y Virginia Dubarbier</i>	71
Informe Extendido	
Informe de las labores de rescate arqueológico por las obras de construcción del ferrocarril urbano en el casco antiguo de la ciudad de Santiago, Chile. <i>Alfredo Gómez Alcorta Y Claudia Prado Berlien</i>	95

Informes Breves

Casa del virrey liniers: apuntes sobre la presencia de cuentas
(Buenos Aires, Argentina),
Odlanyer Hernández de Lara y Maria Eva Bernat 107

Millones de años a centímetros de la superficie del patio del Virrey,
Mario Silveira y Horacio Padula 113

Excavaciones arqueológicas en plaza San Martín,
Ciudad de Buenos Aires,
Silvina Seguí y Federico Coloca 117

Notas

Botijas en la antigua ribera porteña,
Ricardo Orsini 125

Museo Arqueológico de La Boca (MUSA BOCA).
Virtualidad del saber arqueológico,
Marcelo N. Weissel 127

Entrevista

Entrevista al Dr. Ianir Milevski,
por Javier Hanela 129

Normas Editoriales 141

MILLONES DE AÑOS A CENTÍMETROS DE LA SUPERFICIE DEL PATIO DEL VIRREY

Mario Silveira^I y Horacio Padula^{II}

Entre los múltiples y variados restos hallados en la excavación que comenzó a plasmarse hacia setiembre del año 2011 en el patio de la Casa del Virrey Liniers sita en Venezuela 469 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina), también se han encontrado valvas de moluscos.

Once de estos ejemplares malacológicos se han identificado como pertenecientes al género *Glycimeris* sp. (ver Figuras 1 y 2) mientras que la especie no pudo ser determinada ya que se encuentran, todos ellos, en estado avanzado de disolución producida por inmersión en un medio ácido (bajo pH) (Martínez y Del Río 1998).

Lo que sorprende de este material, además de tratarse de valvas que pertenecieron a moluscos marinos, es el hecho de que se encuentren fosilizadas, habiendo sido extraídas de estratos donde se recuperaron restos arqueológicos que datan de los siglos XVII y XVIII. Han sido estos sedimentos los que, por su bajo pH, corrompieron la estructura de las valvas haciendo imposible una determinación más exacta del material.

Estos fósiles se corresponden, sin dudas, con la fauna “**entrierriense**” producto de la transgresión marina acontecida en el Mioceno tardío (hace unos 10 a 5 millones de años aproximadamente). La ingesión de este mar, también llamado “**Paranense**”, se produjo por el río de la Plata y la cuenca del río Salado (Provincia de Buenos Aires). Abarcaba casi la totalidad de la llanura chaco-pampeana, extendiéndose hasta el sur de Brasil, Bolivia y Paraguay. El flanco oeste tenía sus costas en las cercanías de las sierras Pampeanas, mientras que la costa este llegaba hasta el actual río Uruguay, llegando al litoral de los departamentos de Colonia y San José en la República del Uruguay. El flanco norte llegaba hasta la región del Pantanal, en la parte superior del río Paraguay. Hacia el sur abarcó la Península de Valdés, lugar donde esta fauna fósil está mejor representada (Martínez y Del Río, 1998).

La presencia de integrantes de esta fauna en el sitio crea interrogantes en cuanto a su aparición ya que no suele encontrarse muy cercana a la superficie. Los hallazgos de sedimentos entrierrienses ocurridos anteriormente en esta ciudad se produjeron a importantes profundidades como la excavación correspondiente a la instalación del Puente Alsina, movimientos de suelo inherentes a la construcción de altos edificios y en perforaciones realizadas en los abismos del Riachuelo.

En estas condiciones, haber localizado estos ejemplares, seguramente, haya sido producto del transporte de sedimentos recuperados en profundidades como las mencionadas anteriormente y que luego se incorporaron como relleno, con la finalidad de nivelar el terreno.

^I CAU-FADU, Universidad de Buenos Aires, Argentina. cau@fadu.uba.ar

^{II} DGPeIH-Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina. horaciopadula@hotmail.com

Se puede concluir entonces, que las valvas de *Glycimeris* recuperadas deben ser consideradas restos intrusivos, que permanecieron cientos de años bajo este patio hasta ser extraídos gracias a los trabajos arqueológicos realizados en el sitio “Casa del Virrey Liniers” (ver Tabla 1).

DETALLE DE LOS ONCE HALLAZGOS EN LAS DISTINTAS CUADRÍCULAS EXCAVADAS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1								3			4			
2											5			
3														8
4			1									7		
5			2								6			

Tabla 1. Cuadrículas excavadas y su siglado.

Referencias de la Tabla 1:

- 1 Se hallaron dos valvas en el nivel 8.
- 2 Se hallaron dos valvas en el nivel 6.
- 3 Se halló una valva en el nivel 3 y otra en el nivel 8.
- 4 Se halló una valva en el nivel 7.
- 5 Se halló una valva en el nivel 6.
- 6 Se halló una valva en el nivel 5.
- 7 Se halló una valva en el nivel 7.
- 8 Se halló una valva en el nivel 8.

Distribución de los niveles:

- nivel 1: LAJA
- nivel 2: CONTRAPISO
- nivel 3: 16 a 23 cm.
- nivel 4: 23 a 31 cm.
- nivel 5: 31 a 35 cm.
- nivel 6: 35 a 43 cm.
- nivel 7: 43 a 49 cm.
- nivel 8: 49 a 55 cm.

MODELO SISTEMÁTICO

- Reino: *Animalia* Linné, 1758
- Phylum: *Mollusca* (Linné, 1758) Cuvier, 1795
- Clase: *Bivalvia* Linné, 1758
- Subclase: *Autobranchia* Neveskaya et al, 1971
- Orden: *Arcoida* Stoliczka, 1870
- Familia: *Glycimerididae* Newton, 1922
- Género: *Glycimeris* sp. Da Costa, 1778

La familia *Glycimerididae* agrupa más de 150 especies. Actualmente, un gran porcentaje, habita las aguas del Indopacífico.

El nombre genérico *Glycimeris* significa “sabor dulce” y es por esta razón que también se les llamó conchillas agridulces (Cortez y Narosky 1996).

Figura 1. *Glycimeris sp.* Valvas de un ejemplar actual a modo de comparación, correspondiente al mismo género que se encontró fosilizado, muy representativo de la fauna malacológica de las playas de la costa atlántica bonaerense tanto fósiles, subfósiles como modernos.

Figura 2. *Glycimeris sp.* Valvas fósiles halladas en la excavación realizada en el patio de la casa del Virrey Liniers

BIBLIOGRAFÍA

Del Río, C. y A. Martínez Chiappara.

1998. *Monografías de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* N°15. Buenos Aires, Argentina.

Cortés, C. y T. Narosky

1997. *Cien caracoles argentinos*. Editorial Albatros. Buenos Aires, Argentina.

Boschi, E. y M. B. Cousseau (eds.)

2004. *La vida entre mareas: vegetales y animales de las costas de Mar del Plata*. Publicaciones Especiales INIDEP. Mar del Plata, Argentina.

Martinez, S. y C. Del Río

2004. Las Ingresiones marinas del Neógeno en el Sur de Entre Ríos (Argentina) y Litoral Oeste de Uruguay y su contenido malacológico. INSUGEO. Argentina.